

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 319 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-aprelda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Цифровизация социально-трудовых отношений: вызовы и перспективы для работников.....	18
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchi yuridik shaxslarning iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish masalalari.....	26
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ecotourism in Protected Areas: A Literature Review.....	32
Ismoilova Maftuna Mamat qizi	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida xizmatlar sohasini rivojlantirishning hududiy xususiyatlari.....	38
Primova Shaxlo Jumayevna	
Statistik baholash va ekonometrik modellashtirish orqali biznes rivojlanish tendensiyalarini samaradorligini baholash.....	43
Xabibullayev Ibrohim, Saidova Marhabo Xabibullo qizi	
Tijorat banklarida xususiy kapital hisobi va auditini takomillashtirish.....	52
Qodirova Zilola Maxmud qizi	
Qo'shilgan qiymat solig'i ma'muriyatchiligining ilg'or xorij tajribasi.....	57
Erkayev Nodir Xudayberdiyevich	
O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni joriy etish holati va asosiy yo'nalishlari.....	71
Madraximova Zulfiya Nurmatovna, Ishankulova Komila Kurbanovna, Ortiqboeva Aziza Xolmurza qizi, Omonkulova Ro'zigul Akmaljon qizi	
Challenges and opportunities in implementing green economy indicators in uzbekistan's industrial sector under the fourth industrial revolution.....	76
Shodmonov Ruslan Golib ugli, Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich	
Rivojlangan mamlakatlarga ishchi kuchi oqimi va O'zbekiston mehnat bozoridagi o'zgarishlar.....	89
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Mamlakatda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish.....	95
Yuldashboyev Azizulloh Bunyodbek o'g'li, Matkarimov Inomjon Baxtiyorovich	
"Ta'lim muassasalarida moliyaviy resurslarni samarali rejalashtirish va boshqarish".....	101
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T.	
Enhancing utilization and minimization of renewable energy systems in uzbekistan.....	105
Toyirova Hamida Umedovna	
Tijorat banklari daromadini oshirishda aholining savodxonligi va xulq atvorining roli.....	114
Shakhlo Davirova	
2020–2024-yillarda o'zbekistondagi iqtisodiy o'sish dinamikasi.....	120
Akbarov Nodir, Ibodullayev Navro'zbek	
O'zbekistonda xalqaro moliyaviy institutlarning yashil moliyalashtirish jarayonidagi roli va strategik yo'nalishlari.....	125
Gulmira Axmadjonova Xabibulla qizi	
Sug'urta tizimiga raqamli texnologiyalarning ta'siri.....	133
Uzaqova Kamola Bexzodovna, Yahyoyev Bahridinxon Bahroil o'g'li	
Improving payment services practices in commercial banks: strategies for efficiency and security.....	138
Mamayusuf Abdusamatov	
Jahon moliya tizimi: asosiy tendensiyalar va rivojlanishning innovasion yo'nalishlari.....	143
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich	
Повышение конкурентоспособности экологического туризма Узбекистана путём развития всесезонных горных туристических центров.....	150
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Xo'jalik yurituvchi subyektlar tashqi iqtisodiy faoliyatida valyuta operatsiyalarini takomillashtirish.....	157
Safarov Alisher Ibrohim o'g'li	

Oliy ta'lim tizimini miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari asosida baholashning kompleks metodologiyasi.....	163
Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi, Bozorova Muazzam Hamid qizi	
Ko'chmas mulkni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy yondashuvlari	167
Mirdjalilova Dildora Shuxratovna	
Xizmatlar sohasini rivojlantirishda kichik biznesning ahamiyati va uning innovatsion rivojlantirishdagi muhim xususiyatlari	173
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
Результаты долгосрочного прогнозирования и стратегического анализа эффективной организации современного управления жилищным фондом.....	178
Бердиева Дилфуза Ахатовна	
Improving long-term assets accounting and auditing	184
Gulboy Yusupov	
Davlat budjeti va xususiy sektor ishtirokida oliy ta'limni moliyalashtirishning optimal modeli.....	189
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
Xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamli texnologiyalar: O'zbekiston tajribasi va xalqaro yondashuvlar.....	193
Choriev Makhmayokub, Karimov Mamurbek, Xamrayev Olimjon, Urazov Mansur	
Bank aksiyalarining bozordagi narx dinamikasi va unga ta'sir etuvchi omillar	200
Nomozov Samandar Shuxrat o'g'li	
Sanoatda rivojlanish kafolati: moliyaviy boshqaruvni raqamli transformatsiya orqali avtomatlashtirish.....	206
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Inson kapitalini rivojlantirishning jamiyat farovonligi, aholi daromadlariga ta'siri.....	214
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Анализ конкурентной среды: методология, примеры и этапы процесса.....	219
Садикова Раъно Абдуллаевна	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarning nazariy asoslari va ular bilan ishlash mexanizmining zaruriyati	225
Salixova G.J	
Iqtisodiyotda energiya xavfsizligiga erishishning xorij tajribasi.....	230
Samandarov Og'abek Alisher o'g'li	
Measuring methodologies of influence of the esg factors	235
Tolipova Feruza Alisherovna	
Совершенствование налогового администрирования в условиях экологически устойчивого развития.....	240
Омонов Отажон Журакулович	
Moliyaviy vositalar asosida erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirish strategiyasini takomillashtirish	249
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Методологические аспекты внедрения управленческого учета в университетах Узбекистана.....	253
Каршиева Мохинур Олим кизи	
Budjet tashkilotlarida tovar-moddiy zaxiralar hisobini takomillashtirish (tibbiyot muassasalari misolida)	257
Tulyaganov Abdumalik Abdiraximovich	
Умные города как фактор экономического развития.....	261
Нозима Кахрамоновна Хакбердиева	
Перспективы зеленого фактора экономического роста в Республики Узбекистан.....	266
Исламова Насиба Улугбек кизи, Абдурашидов Отабек Улугбекович, Мамасалиева Мукаддас Ибадуллаевна	
Qurilish korxonalarida sifat menejmentini joriy qilish mexanizmlarini takomillashtirish	270
Ergashev O'tkir, Saidov Mash'al Samadovich	
Xorazm viloyatida eksportni rivojlantirish uchun potensial imkoniyatlar va ularni baholash.....	275
Fozil Xolmurotov	
Maishiy xizmatlar sohasini davlat tomonidan tartibga solishning nazariy jihatlarini.....	282
Quliyev Begimqul Melikovich	

O'zbekiston hududlarida chakana kreditlashning o'sishi.....	289
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Empowering uzbekistan's grain enterprises: innovative strategies for sustainable growth and operational efficiency.....	292
Kurbanova Dildora Abdurakhmanovna	
Kapital investitsiyalarga doir axborotlarni xususiy kapital to'g'risidagi hisobotda aks ettirish uslubiyatini takomillashtirish	298
Boronov Bobur Farxodovich, Muxammadiev Zarrux Umarovich	
To'qimachilik korxonalarining yashil iqtisodiyotga o'tishi va yengil sanoat korxonalarini muqobil energiyadan samarali foydalanish yo'llari	303
Xolbekova Feruzaxon Rasulovna, Jalolova Aziza Jalol qizi	
Research on the effects of interest rate, inflation rate and gross domestic product (GDP) on the level of foreign direct investment (FDI) inflows (evidence from Uzbekistan).....	307
Azimov Shakhzod	
Organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalari.....	314
Xidirov Shohrux Bobir o'g'li	

ORGANIK MAHSULOTLAR EKSPORTINI RAG'BATLANTIRISHDA MAQSADLI BOZORLARGA YO'NALTIRILGAN MARKETING STRATEGIYALARI

Xidirov Shohrux Bobir o'g'li

O'zbekiston ilmiy-sinov va sifat nazorati markazi davlat muassasasi xodimi

Annotatsiya: Mazkur maqolada organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarining ahamiyati va samaradorligi tahlil etilgan. Jahon bozorida organik mahsulotlarga bo'lgan talabning izchil oshib borayotgani, O'zbekistonning ushbu sohadagi eksport salohiyati hamda mavjud holati chuqur o'rganilgan. Maqsadli bozorlarni tanlash mezonlari, iste'molchi ehtiyojlarini aniqlash, raqobat muhiti va bozor xususiyatlariga mos marketing strategiyalarini ishlab chiqish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, xalqaro standartlar va sertifikatlash jarayonlarining eksport faoliyatiga ta'siri ham atroficha yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida maqsadli bozorlarga kirish va ularda raqobatbardoshlikni ta'minlash uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: organik mahsulotlar, eksport, marketing strategiyasi, bozor tahlili, xalqaro standartlar, raqobatbardoshlik, sertifikatlash.

Abstract: This article analyzes the importance and effectiveness of target market-oriented marketing strategies in promoting the export of organic products. It explores the growing global demand for organic products, Uzbekistan's export potential, and the current state of the sector. Special attention is given to the criteria for selecting target markets, studying consumer demand, the competitive environment, and developing marketing strategies adapted to specific market conditions. The impact of international standards and certification processes on export activities is also discussed. Based on the research findings, practical recommendations are proposed to enter target markets and enhance competitiveness.

Key words: organic products, export, marketing strategy, market analysis, international standards, competitiveness, certification.

Аннотация: В данной статье проанализированы значение и эффективность маркетинговых стратегий, ориентированных на целевые рынки, в стимулировании экспорта органической продукции. Изучены растущий спрос на органические продукты на мировом рынке, экспортный потенциал Узбекистана и текущая ситуация в данной сфере. Особое внимание уделено критериям выбора целевых рынков, изучению потребительского спроса, конкурентной среде и разработке маркетинговых стратегий, адаптированных к условиям конкретных рынков. Также освещено влияние международных стандартов и процессов сертификации на экспортную деятельность. На основе результатов исследования разработаны практические предложения по выходу на целевые рынки и обеспечению конкурентоспособности.

Ключевые слова: органическая продукция, экспорт, маркетинговая стратегия, анализ рынка, международные стандарты, конкурентоспособность, сертификация.

KIRISH

Bugungi kunda global bozorda organik mahsulotlarga bo'lgan talab ortib borayotgan bir vaqtda, har bir davlat va mintaqaviy ittifoqlar mahsulotlarni import qilish nuqtayi nazaridan o'ziga xos va qat'iy standartlarga ega ekani alohida e'tiborga loyiqdir. Turli mamlakatlar import tartib-qoidalari hamda sifat talablaridagi tafovutlar eksport qiluvchi mamlakatlar uchun muayyan murakkabliklarni yuzaga keltirmoqda. Shu sababli, mahsulotlar

eksportini raqobatbardosh darajada oshirish uchun aniq yo'naltirilgan va maqsadli marketing strategiyalarini ishlab chiqish zarurati tobora kuchaymoqda.

Bundan tashqari, global bozor tendensiyalarining yana bir muhim jihati — plastik qadoqlash vositalaridan voz kechib, tabiiy va ekologik xavfsiz qadoqlash tizimlariga o'tish jarayonidir. Ushbu o'zgarish faqatgina atrof-muhitni muhofaza qilish nuqtayi nazaridan emas, balki mahsulotga nisbatan iste'molchilar ishonchini oshirish va ularning tanloviga ijobiy ta'sir ko'rsatish jihatidan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasi doirasida eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı chora-tadbirlar aynan ushbu global o'zgarishlar bilan uyg'unlashgan. Strategiyada eksport hajmini 2 barobarga oshirib, uni 45 milliard AQSh dollariga yetkazish, eksportchi korxonalar sonini 6,5 mingtadan 15 mingga ko'paytirish rejalashtirilgan. Shuningdek, eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ulushini 3,3 barobarga oshirish bo'yicha maqsadlar belgilangan.¹

Mazkur tadqiqotda yuqorida qayd etilgan strategik ko'rsatkichlar asosida, organik mahsulotlar eksportini rag'batlantirishda maqsadli bozorlarga yo'naltirilgan marketing strategiyalarining dolzarbligi va ularning samaradorligi chuqur tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kotler va Keller o'zlarining "Marketing menejment" nomli asarida marketingning nazariy asoslari, bozor segmentatsiyasi, maqsadli auditoriyani aniqlash va mahsulotni pozitsiyalash strategiyalarini chuqur tahlil qilgan. Asarda xalqaro savdoda muvaffaqiyatga erishish uchun innovatsion marketing yondashuvlari va strategik rejalashtirishning ahamiyati keng yoritilgan bo'lib, bu organik mahsulotlar eksporti strategiyasini shakllantirishda muhim nazariy poydevor hisoblanadi.

Maykl Ye. Porterning "Raqobat ustunligi" asarida kompaniyalar uchun raqobatbardosh ustunlik yaratish, strategik tanlovlar va bozor segmentlariga yo'naltirilgan yondashuvlar tahlil qilinadi. Muallif eksport salohiyatini oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda ichki va tashqi omillarni hisobga olish zarurligini asoslab, nazariy modellar va amaliy misollar orqali muvaffaqiyatli strategiyalarni ifodalaydi.

BMT Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkilotining (FAO) "Organik oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi" bo'yicha 2020-yilgi "Trendlar va istiqbollar" nomli hisobotida global organik mahsulotlar bozorida o'sish dinamikasi, mahsulotlarga bo'lgan talab hamda import-eksport standartlari statistik tahlil asosida yoritilgan. Hisobotda har bir hududda iste'molchilarning talabi va sifat mezonlarining farqliligi, shuningdek, eksportni rag'batlantirishda innovatsion yondashuvlarning roli alohida ta'kidlangan.

Yevropa Komissiyasining "EU Organic Certification" tizimi doirasida chop etilgan 2018-yilgi "Yo'riqnomalar va eng yaxshi amaliyotlar" nashrida Yevropa Ittifoqi bozoriga eksport qilishda qo'llaniladigan GSP+ tizimi, xalqaro sertifikatlash standartlari, mahsulot sifati va tayyor hamda yarim tayyor mahsulotlar eksporti bo'yicha strategiyalar yoritilgan. Unda eksport salohiyatini oshirish, sifatni kafolatlash va xalqaro savdo imtiyozlaridan samarali foydalanish bo'yicha amaliy tavsiyalar berilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqola tayyorlash jarayonida ma'lumotlarni jadvallar asosida tahlil qilish, ularni guruhlash, abstrakt-mantiqiy fikrlash hamda ekspert baholash usullaridan samarali foydalanildi. Ushbu metodlar orqali organik mahsulotlar eksportiga doir mavjud holatning chuqur tahlili va muhim xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda organik mahsulotlarning jahon bozorida aylanmasi sezilarli darajada oshdi. Turli manbalarga ko'ra, 2023-yilda global organik oziq-ovqat bozori hajmi 170 milliarddan 231 milliard AQSh dollarigacha baholangan. Mazkur bozorning 2024–2030-yillar davomida yillik o'rtacha 11 foizdan 13,9 foizgacha o'sish sur'atini namoyon etishi kutilmoqda.

Aholi sonining tez sur'atlarda o'sishi va urbanizatsiya darajasining yuqoriligi qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan global talabni oshirib, umuman olganda, oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojning kuchayishiga olib kelmoqda.²

Shuningdek, meva bozorining import hajmi 2025-yilda 122,4 milliard AQSh dollarini tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Ushbu segmentda 2025–2029-yillar oralig'ida yillik o'sish sur'ati 1,92 foiz atrofida bo'lishi kutilmoqda. Shu bilan birga, 2025-yilda meva bozorida eksport hajmi 100,1 milliard AQSh dollariga yetishi prognoz qilinmoqda (1-jadval).

1 "Ўзбекистон — 2030" Стратегияси, 55-мақсад.

2 "Grand View Research" журнали нашри

1-jadval. 2024-yildagi yirik meva-sabzavot eksport qilgan davlatlar.

Bozor	Jami qiymat (AQSh dollarda)
Kanada	\$5.65 Mrd.
Mexiko	\$2.31 Mrd.
Yaponiya	\$1.06 Mrd.
Janubiy Koreya	\$680.9 Mln.
Tayvan	\$440.48 Mln.
Evropa Ittifoqi	\$414.36 Mln.
Avstraliya	\$217.98 Mln.
Xitoy	\$205.44 Mln.
Filippin	\$176.76 Mln.
Gong Kong	\$176.46 Mln.

Manba: "Import Globals" axborot nashri.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) 2050-yilga kelib global oziq-ovqatga bo'lgan talab 60% -100% gacha o'sishini kutmoqda.

Meva-sabzavot bozori aylanmasi 2024-yildagi 231.6 mlrd. Dollardan 2034-yildagi 385.94 mlrd dollarga yetishi kutilmoqda (1-rasm).

1-rasm. 2024-2034-yillardagi jahon meva-sabzavot bozori aylanmasi.

2025-yilda yangi sabzavotlar bozoridagi daromad 875,19 milliard AQSh dollarini tashkil etishi prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, ushbu segmentda 2025–2030-yillar oralig'ida yillik o'rtacha o'sish sur'ati (CAGR) 6,68 foizni tashkil etishi kutilmoqda. Global miqyosda eng yuqori daromad Xitoy hissasiga to'g'ri kelib, 2025-yilda mamlakatda 107 milliard AQSh dollari miqdorida daromad olinadi. Aholi soniga nisbatan esa har bir kishi boshiga 111,57 AQSh dollari miqdorida daromad to'g'ri kelishi kutilmoqda.

Organik qishloq xo'jaligi bo'yicha yetakchi ilmiy muassasa — Organik qishloq xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti tomonidan 2021-yilda e'lon qilingan "Organik qishloq xo'jaligi dunyosi" nomli statistik va tahliliy to'plamga ko'ra, 2019-yilda jahon bo'yicha jami 72,3 million gektar yer maydonida organik mahsulotlar yetishtirilgan. Bu maydonning:

- 49,6 foizi yoki 35,9 million gektari Okeaniya,
- 22,9 foizi yoki 16,5 million gektari Yevropa,
- 11,5 foizi yoki 8,3 million gektari Lotin Amerikasi,
- 8,2 foizi yoki 5,9 million gektari Osiyo,
- 5,0 foizi yoki 3,6 million gektari Shimoliy Amerika,
- 2,8 foizi yoki 2,0 million gektari esa Afrika qit'asi hissasiga to'g'ri kelgan.

Yevropa yangi meva va sabzavotlar uchun eng rivojlangan, yirik va xilma-xil import bozorlaridan biri bo'lib, dunyodagi eng yirik 10 ta import qiluvchi davlatdan 7 tasi aynan ushbu hududda joylashgan. Qisqa muddatli talab va narxlar har doim o'zgarib turganiga qaramasdan, umumiy talab nisbatan barqaror va savdo hajmi katta bo'lib qolmoqda. Yevropada 530 milliondan ortiq iste'molchi mavjud va har yili o'rtacha 55 million tonna yangi

meva-sabzavot import qilinadi. Bu esa global o'rtacha yillik savdo hajmining qariyb 40 foiziga teng.

Rivojlanayotgan mamlakatlar importini rag'batlantirish markazi (CBI)ning 2024-yilgi nashrida aynan yangi uzilgan meva va sabzavotlarni import qiluvchi hududlar chuqur tahlil qilingan. Unga ko'ra, Yevropa bozori nafaqat hajmi, balki sifat standartlari, iste'molchilarning didi va barqaror yetkazib berish zanjirlariga bo'lgan talab nuqtayi nazaridan ham eng istiqbolli va raqobatbardosh segmentlardan biri sifatida ko'rilmogda (2-jadval).³

2-jadval. Asosiy ho'l meva va sabzavot import qiluvchi hududlarning foiz ko'rinishadagi ulushi (2021-yil uchun).

Region	Foiz
G'arbiy Yevropa	21
Janubiy Yevropa	8
Shimoliy Yevropa	6
Sharqiy Yevropa	6
Shimoliy Amerika	19
Sharqiy Osiyo	15
Boshqa hududlar	25

Dunyo bo'yicha organik mahsulotlarga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormogda. Garchi organik mahsulotlar narxi an'anaviy mahsulotlarga nisbatan yuqori bo'lsa-da, organik qishloq xo'jaligi nafaqat AQShda, balki butun dunyo bo'ylab muqobil dehqonchilikning eng ommalashgan shakliga aylangan. Xususan, Finlyandiya, Avstriya va Germaniya kabi Yevropa davlatlarida hukumatlar yer maydonlarining kamida 20 foizini organik dehqonchilikka ajratishga qaratilgan davlat siyosatlarini va rejalarini joriy etmogda.

Organik dehqonchilikka bosqichma-bosqich o'tilayotgani, asosan, iste'molchilar tomonidan pestitsidlar va kimyoviy o'g'itlarning sog'liq uchun salbiy ta'siri borasidagi xavotirlar bilan izohlanadi. Aholi orasida ekologik toza, xavfsiz va sog'lom mahsulotlarga talab ortib borayotgani ushbu tendensiyani kuchaytirmogda.

Shu nuqtayi nazardan, organik sertifikatlashtirish jarayoni alohida ahamiyat kasb etadi. Bu mahsulotlarning ekologik tozaligi va sifatini tasdiqlovchi muhim mexanizm bo'lib, ishlab chiqarishdan tortib to yakuniy iste'molchigacha bo'lgan butun zanjirda qat'iy xalqaro standartlarga rioya etilishini talab qiladi. Sertifikatlashtirilgan mahsulotlarda sintetik pestitsidlar, kimyoviy o'g'itlar va genetik modifikatsiyalangan organizmlar (GMO) ishlatilmasligi qat'iy nazorat qilinadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda yetishtirilayotgan 34 ta mahsulot xalqaro "Organic" sertifikatini bilan tasdiqlangan. Sertifikatlangan mahsulotlar orasida qora sedana, turli qishloq xo'jaligi ekinlari va boshqa ko'plab mahsulotlar mavjud.⁴

Organik sertifikat olish uchun ishlab chiqarish jarayonida ekologik usullardan foydalanish talab etiladi. Bunda kimyoviy vositalar va pestitsidlardan butunlay voz kechish, mahsulot namunalari vakolatli laboratoriyalarga topshirish, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonini xalqaro me'zonlar asosida auditdan o'tkazish zarur.⁵

Ko'p yillik ekinlar uchun o'tish davri odatda 36 oyni tashkil etadi. Ushbu davr mobaynida mahsulotlar to'liq organik maqomiga ega bo'lmaydi, biroq ular "organik qishloq xo'jaligiga o'tishdagi mahsulot" sifatida bozorga chiqarilishi mumkin. Bu esa ishlab chiqaruvchilarga o'tish davrida iqtisodiy barqarorlikni saqlashga yordam beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, organik mahsulotlarga bo'lgan global talabning keskin ortib borayotgani ularning ekologik tozaligi, inson salomatligiga xavfsizligi va sog'lom turmush tarziga mosligi bilan bevosita bog'liqdir. Mazkur sharoitda organik sertifikatlashtirish mahsulotlarning xalqaro standartlarga muvofiqligini tasdiqlovchi muhim vosita bo'lib, u eksport imkoniyatlarini kengaytirish, yangi bozor segmentlariga kirish va xalqaro ishonchni oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekistonda bugungi kunda 34 turdagi mahsulot xalqaro "Organic" sertifikatiga ega. Shuningdek, 2030-yilgacha organik ekinlar ekiladigan yer maydonini 100 ming gektarga yetkazish rejalashtirilgan. Bu esa mamlakatning tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga, xususan GSP+ tizimi kabi xalqaro imtiyozli savdo mexanizmlaridan samarali foydalanishga keng yo'l ochadi.

Shunday qilib, organik sertifikatlashtirish nafaqat sifat kafolati, balki eksportni rag'batlantirishda muhim strategik vosita hisoblanadi. Jahon bozorida organik mahsulotlarga bo'lgan ortib borayotgan talabni hisobga

³ UNComtrade (August 2024)

⁴ <https://uza.uz/oz/posts>.

⁵ <https://www.scribd.com/document/722836207/GIZ-Organic-Uzbekistan>

olgan holda, O'zbekiston ularni xalqaro standartlarga mos tarzda sertifikatlashtirish hamda eksportga yo'naltirilgan marketing strategiyalarini takomillashtirish orqali o'z organik mahsulotlarini global bozorlarda muvaffaqiyatli ilgari surishi va raqobatbardoshligini mustahkamlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.E. Porter. Competitive Advantage. – N.Y.: Free Press, 1985. – 615 p.
2. Philip Kotler, Kevin Lane Keller. Marketing Management. – Harlow: Pearson Education Limited, 2016. – 792 p.
3. Nicholas Lampkin. Organic Farming. – Wallingford: CABI Publishing, 1990. – 701 p.
4. Helga Willer, Julia Lernoud (Eds.). The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2020. – Bonn: FiBL & IFOAM, 2020. – 336 p.
5. Johan Swinnen, Liesbet Knops. Land, Labour and Capital Markets in European Agriculture. – London: CEPS, 2013. – 423 p.
6. FAO-ozik-ovqat va qishloq xujaligi tashkiloti internet nashrlari, <https://www.fao.org/home/en>.
7. "Grand View Research" jurnali nashri, <https://www.grandviewresearch.com>.
8. "Import Globals" axborot manbasi nashri, <https://www.importglobals.com/about-us.php>.
9. "UNComtrade" nashri (Avgust 2024), <https://www.cbi.eu/market-information/fresh-fruit-vegetables/what-demand>
10. Uza Axborot manbasi, <https://uza.uz/oz/posts>.
11. Gemания xamkorlik tashkiloti-GIZ nashrlari. <https://www.scribd.com/document/722836207/GIZ-Organic-Uzbekistan>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
